

Cuerpos nómades: subjetividades de resistencia en dos relatos de Elpidia García Delgado

Edith Mora Ordóñez
Universidad de Sevilla

El cuerpo cesa de ser un mapa estable de funciones normalizadas y emerge en cambio como un campo de diferencias estratégicas de enorme movilidad [...] Los cuerpos no nacen, se hacen.

DONNA HARAWAY, *Ciencia, ciborgs y mujeres*.

Fábrica, estoy en el formato
produzco lo que soy.

DOLORES DORANTES, *Querida fábrica*.

Resumen

La literatura enfocada en los escenarios de las fábricas maquiladoras de la frontera norte de México visibiliza experiencias de precariedad y violencia sistémica sobre los cuerpos biocapitalizados. Los personajes de los relatos de *Ellos saben si soy o no soy* (2014), de Elpidia García Delgado, exhiben rostros y voces que se difuminan entre el ruido de las máquinas, y se reconstruyen, a su vez, a partir de los estímulos que recrean el entorno, acondicionado para el perfecto funcionamiento de los cuerpos. El objetivo del presente artículo es analizar la representación de subjetividades y cuerpos nómades que transitan desde su condición de vulnerabilidad hasta el aprovechamiento del contacto con las máquinas, convirtiéndose en cuerpos “cyborg” (Donna Haraway), aptos para la resistencia. En este desplazamiento material y simbólico se reconfiguran las subjetividades, se desarrolla una conciencia “positiva” (Braidotti, Bell Hooks, Sandoval), de acuerdo con sus propios términos de placer, creatividad y poder.

Palabras clave: cuento, subjetividades, cuerpos nómades, maquila, cyborg

LA CONFORMACIÓN DE SUBJETIVIDADES en Latinoamérica, sus estrategias de afirmación, individuales y colectivas, transitan por un camino complejo en el que interfiere de manera sistémica la violencia real y simbólica contra los cuerpos biocapitalizados. Este trabajo se centra en la lectura de dos relatos de la escritora mexicana, de Ciudad Juárez, Chihuahua, Elpidia García Delgado, incluidos en su libro *Ellos saben si soy o no soy*, publicado en 2014, con el objetivo de analizar la representación de subjetividades y cuerpos “nómades” en los espacios de trabajo de las fábricas maquiladoras, situadas sobre la frontera de México-Estados Unidos.

“Escalera rota” y “El conciliábulo de los halcones” traducen claves de significación relacionadas con la dinámica laboral, dentro de un ámbito precario establecido como punto de ruptura y conflicto para la transgresión del orden, a favor de la configuración de subjetividades adecuadas para la resistencia. Los personajes, empleados de fábricas maquiladoras, tal como describen los relatos, se enfrentan a condiciones de precariedad y abuso, a prácticas que ponen en riesgo su salud y seguridad; razón por la cual desarrollan estrategias de supervivencia para subvertir el orden del sistema que los oprime. El cuerpo se representa en términos de organismo conectado con el entorno, hasta asociar sus formas y funciones con las de máquinas

y animales que habitan el espacio urbano, y se adaptan a la hostilidad del medio. Las figuras resultantes de esta convivencia reconvierten el lenguaje, los procesos, así como los imaginarios, y de esta manera generan mecanismos de supervivencia. Los relatos de Elpidia García, aunque presentan personajes tanto masculinos y femeninos, recrean principalmente experiencias de mujeres, quienes ocupan la mayor parte de la plantilla laboral de las ensambladoras y constituyen la población más vulnerable en este contexto. El enfoque principal del análisis parte de una perspectiva teórica feminista sobre la subjetividad y la biopolítica del cuerpo.

El trazo de Elpidia García Delgado en la literatura sobre la maquila

La trayectoria literaria de la narradora se instala dentro del mismo engranaje de experiencias situadas en el trabajo que desempeñó dentro de las maquiladoras de Ciudad Juárez durante treinta años. La escritora continúa conectada de manera orgánica a este “lugar insignia”, como lo denomina el proyecto Juaritos Literario en su *Cartografía* (2019), en el cada vez más transitado espacio fronterizo del norte de México.¹ Mediante sus relatos,

¹ En la *Cartografía literaria de Ciudad Juárez* se expone una categorización de espacios a partir de la identificación de lugares representados en la literatura sobre esta urbe; una de ellas remite a “lugares insignia (espacios distintivos que a manera de postal o melonimia se han convertido en emblema)” (Montiel, *et al.* 48). Entre estos figura la maquila, cuya forma ha sido configurada en la literatura, a partir de los años 80, por escritores como Víctor Bartoli, Carlos Fuentes,

ella ha contribuido a la consolidación del imaginario de la maquila; un escenario que había empezado a construirse hace varias décadas en la escritura de otros autores locales, nacionales e internacionales.

La labor social y crítica de la cuentista, iniciada alrededor de 2006, despuntó gracias a su blog *Maquilas que matan* (aún en línea), así como a su participación en el colectivo de escritores “Zurdo Mendieta”, en revistas independientes como *Paso del Río Grande del Norte* y en antologías como *Manufractura de sueños: literatura sobre la industria maquiladora en Ciudad Juárez* (2012), editado por José Juan Aboytia y Ricardo Viguera. En estos espacios maduró su voz literaria, lo que la llevó a obtener distintos reconocimientos y galardones, como el de “Publicaciones del Instituto Chihuahuense de la Cultura” (2012), con el cual se editó *Ellos saben si soy o no soy*, donde aparecen los cuentos aquí analizados. Su compromiso la llevó a ganar en 2018 el Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila, por la obra *El hombre que mató a dedos fríos y otros relatos*.

Casi al mismo tiempo de su composición se ha generado un espacio de lectura y estudio de los cuentos de Elpidia; tanto la técnica y el estilo, como el abordaje de los temas o problemáticas sociales, han abierto el análisis para conformar una bibliografía específica sobre su obra desde diversas perspectivas

Arminé Arjona, Micaela Solís, Selfa Chew, Irma Chávez, Víctor Hugo Rascón Banda, Carmen Galán Benítez, José Juan Aboytia y Ricardo Viguera. En esta lista caben, además, Rosina Conde y Dolores Dorantes.

teóricas y críticas. En *Historia secreta del cuento mexicano* (2018), Liliana Pedroza la menciona junto a otras escritoras (Rosario Sanmiguel, Rosina Conde, Arminé Arjona y Virginia Hernández) representantes de una literatura de la frontera norte enfocada en fenómenos de la migración, la maquiladora y la prostitución como nuevas formas de violencia (31).

Desde el ámbito académico, Margarita Salazar, en su artículo “La literatura juarense: entre el realismo y la historia reciente” (2014), plantea el modo en que los cuentos de García Delgado recrean el entorno contemporáneo de la maquiladora, con una nitidez propia de la narrativa realista. El ensayo “Enfermedades y cuerpos de/en las maquilas: *Ellos saben si soy o no soy*, miradas de Elpidia Cachi García” (2018), de Magali Velasco, se centra en la “alienación del hipercapitalismo” y “la trasmutación de los cuerpos”, que sufren los personajes, hombres y mujeres, como consecuencia del contacto con sustancias y elementos tóxicos en las fábricas. Apenas en 2019, Angélica Ahuatzín, en “Elpidia García: cuentista de un capitalismo gore con precedentes”, analizó, bajo la perspectiva de la violencia fronteriza y dentro del fenómeno capitalista, según los términos de la teórica Sayak Valencia, las ficciones de García. En el mismo año, Antonio Rubio Reyes publicó “Aspectos mitológicos en dos cuentistas juarenses: Rosario Sanmiguel y Elpidia García Delgado”, donde propone una lectura a la luz de relatos mitológicos griegos para interpretar significaciones del imaginario

descrito sobre las maquiladoras en Juárez. Estas referencias, mencionadas de manera sucinta, muestran un emergente diálogo literario y crítico sobre la obra de Elpidia García.

Subjetividad nómada, conciencia de ubicación y experiencia

Para una aproximación al concepto de subjetividad, se parte del problema filosófico de la “diferencia”, que define, en principio, a la mujer como “lo Otro” absoluto y marginal, lo que está fuera del orden, desde una perspectiva biológica y social, y que deriva en una noción positiva, puesto que afirma la “subjetividad”. Se trata de una subjetividad nómada, tal como teoriza Rosi Braidotti desde el posmodernismo feminista, que pregona la legitimidad de las identidades no fijas, es decir, las identidades múltiples de sujetos en tránsito (65-66), y opone resistencia al planteamiento de unidad impuesto por el orden masculinista o patriarcal.

Este pensamiento reconoce la corporalidad como punto crucial de localización del sujeto, de acuerdo con el concepto de “incardinamiento” que sostiene Adrienne Rich al hablar de una “conciencia de ubicación” o “localización”, la cual determina la relación del sujeto femenino con el mundo y define sus experiencias en la vida real. El concepto de “experiencia” es fundamental para abordar este conocimiento reflexivo, pues se refiere, siguiendo las palabras de Teresa de Lauretis, no a al mero registro de

datos sensoriales, o a la relación mental con objetos y acontecimientos, sino a un “proceso por el cual se construyen las subjetividades de todos los seres sociales. A través de este proceso uno se coloca a sí mismo o se ve colocado en la realidad social y con ello percibe y aprehende como algo subjetivo esas relaciones –materiales, económicas e interpersonales” (253).

En ese sentido, se entiende que la geografía más cercana sea el cuerpo (Rich 33); luego, cada mujer se define a partir de los datos que por el lugar y las circunstancias le confieren, no una, sino varias identidades. El espacio fronterizo y el entorno de trabajo sitúan y determinan la experiencia de los personajes de Elpidia García. La “precariedad” y la “diferencia”, argumenta Cristina Morini, están estrechamente vinculadas en el actual sistema biocapitalista, pues dibujan a un sujeto propio de los mercados de trabajo transicionales, en espacios de fronteras lábiles, cuyo estatuto es la “transición”, la posibilidad de una subjetividad “compleja y estratificada” (43-44).

Un “sujeto nómada”, señala Rosi Braidotti, entiende que las localizaciones difieren y las diferencias importan (214); una conciencia nómada –como la desarrollada por los personajes de los relatos– implica saberse “periférica” y desde este conocimiento se efectúa una resistencia política (216).

El cuerpo debe entenderse, pues, como “punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico”, en

palabras de Patrizia Violi y Rosi Braidotti; o bien, “superficie de significaciones” que entrecruzan la “facticidad de la anatomía con la dimensión simbólica del lenguaje” (Braidotti 43). A partir de esta conciencia se construye el discurso del sujeto femenino, cuyo lenguaje establece “dialécticas generativas” que “remiten a una red de relaciones de poder” y que, por haberse construido culturalmente, son susceptibles de cambio (Colaizzi 117). Así, pues, la “transición” viene a ser un hecho que subyace de manera constante en la conformación de los sujetos y sus identidades. Aquello que constituye una diferencia significativa o marca de opresión en un contexto determinado, señala Eskalera Karakola, “no es un atributo fijo y estable, sino una relación contingente y situada que se moviliza en cada práctica” (16).

En 1985, Donna Haraway propuso una metodología de supervivencia y resistencia para “los oprimidos” bajo las condiciones culturales transnacionales posmodernas. La identificó como conciencia “mestiza”, “subjetividades situadas”, “conciencia diferencial” o “conciencia creyborg”. Para su funcionamiento, establece diversas técnicas de movimiento a partir de la semiótica, pues pretende enlazar significados; decodificar, transcodificar y traducir ideologías dominantes para crear una nueva (Sandoval 83-97). La idea, centrada en la identidad mestiza, en el “poder de los márgenes” (95), potencia la subjetividad como un horizonte positivo de resistencia y creatividad.

Nómades de las maquilas: cuerpos creativos para la resistencia

“Escalera rota” y “El conciliábulo de los halcones” narran experiencias de los empleados de las maquiladoras en una ciudad fronteriza del norte de México. En “Escalera rota”, Marcela, una empleada de una fábrica de televisiones, sigue habitando su espacio de trabajo después de su muerte en un accidente laboral. En “El conciliábulo de los halcones”, Antonio trabaja en una fábrica de almohadas, donde advierte el comportamiento extraño de un empleado y varias costureras, quienes comienzan a mostrar rasgos físicos y actos similares a las de aves predatorias. En ambos relatos, los personajes experimentan un cambio en el estado del cuerpo, de su condición humana a una de forma fantasma, animal o máquina. Se desplazan constantemente en un territorio fronterizo.

La movilidad, tanto física como simbólica, constituye la primera expresión de las subjetividades en estos relatos donde los sujetos realizan diversos cruces: primero, en el caso de las mujeres, rompen las reglas tradicionales y patriarcales para acceder al trabajo; emigran de una ciudad a otra, y crean un complejo escenario entre la casa y el lugar de trabajo. Enseguida, todos entran en un proceso de transformación de sus cuerpos e identidades por efecto de las dinámicas de la fábrica y debido al contacto con las máquinas. Cristina Morini emplea el término “transición” para definir al sujeto contemporáneo,

en constante cambio, marcado por la situación de precariedad que atraviesa a todos los oficios, condiciones y posiciones sociales: se le obliga a salir-fuera y asumir una incertidumbre y un riesgo, pero también “esconde la posibilidad de una apertura privilegiada hacia una libertad expresiva” (43).

La muerte, el estado fantasma, es otra fase de la subjetividad en este lugar cuya frontera con la vida es muy frágil, casi imperceptible. Las empleadas y empleados vivos se comportan de manera similar y se adhieren a esa forma de presencia etérea y maleable. Esto les permite resistir la fuerza que les imponen las pesadas tareas sobre sus cuerpos. Marcela observa la transformación de los rostros de sus compañeros: “las formas mudas se distorsionan hasta convertirse en un cuadro en el que los ojos y las bocas se desfiguran. Los colores de sus ropas y de las cosas se escurren transformándose en una obra grotesca” (13). Los cuerpos, según la descripción, son procesos en sí mismos, formas dúctiles apropiadas para cumplir las tareas monótonas dentro de la fábrica. Dichos organismos terminan siendo borrados; lo mismo ocurre con la voz y los apelativos. Marcela dice que ha dejado de oír a los otros; menciona que no conoce sus nombres y que incluso el suyo también lo ha perdido. Se fue olvidando “poco a poco de todo: de comer, de dormir, de mi familia y hasta de mis propias facciones” (14). De su compañero Otoniel, indica que “camina como androide solitario, con el cuerpo

roto, hasta los muelles de carga de los tráileres” (14).

La unificación de los movimientos, repetitivos, constantes, oblitera el entorno de la fábrica desde que las máquinas y los cuerpos comienzan a interactuar; por eso, Marcela adquiere, como sus compañeros, la costumbre de cantar, ya que “alivia el alma. Nos hace sentir vivos. [...] La música humaniza el paisaje de maquinarias en funcionamiento y cables eléctricos que cuelgan del techo iluminado con las lámparas de neón. Rompe la monotonía del traqueteo” (11). Para la “subjetividad nómada”, señala Braidotti, la música es relevante, puesto que a través de ella se percibe el tiempo, pero la música producida tecnológicamente deshumaniza, se vuelve inaudible (192). La canción que Marcela emite insistentemente, desde la voz de su cuerpo, funciona como un componente orgánico, contrasta con el ruido incesante de las máquinas; sin embargo, finalmente, los personajes terminan acoplando los sonidos, igual que los movimientos: “La vida que rebulle cada amanecer me invita a fundirme en su ritmo como el baile incita la melodía de una orquesta” (12), acepta Marcela.

En este proceso de asimilación, los personajes revierten su vulnerabilidad y anulan las distancias con las máquinas. Entonces, “la fábrica somos nosotros”, señala Cristina Morini; expresa que “los instrumentos de trabajo han pasado de las secciones de la fábrica a nuestro cuerpo” (122). Conforme avanza el relato, Marcela describe lo que observa y

siente, mediante términos tecnológicos normalmente usados para explicar lo que ocurre a las máquinas, como al referirse a los “circuitos” de su entendimiento, o al “choque eléctrico” que experimentó en el cerebro después de la caída contra el lavamanos de cerámica (17), que significó la causa de su muerte; se expresa como si hablara de una máquina rota. La interpretación de la realidad dentro del espacio de la maquiladora se reproduce a través del lenguaje. Como un indicio de una transformación que ocurre no solo en la materialidad corporal, sino en un nivel simbólico donde la comunicación adopta códigos propios de la tecnología.

Por otra parte, en el relato “El conciliábulo de los halcones”, la relación de los empleados con las máquinas se representa mediante imágenes de la naturaleza. Lo que en principio supone un lugar hostil, debido a las condiciones precarias del entorno laboral, consigue mostrarse como un paisaje. En la fábrica descrita se manufacturan almohadas de plumas; en su interior se crea un escenario parecido a un ambiente natural: “En el aire flota ligera la fibra de poliéster. Pequeños filamentos parecidos a los dientes de león o a las plumas de algún ave se elevan hasta las lámparas. Arriba, cerca de los focos de neón, parecen anémonas de luz” (19). El contraste entre las máquinas y los elementos de la naturaleza refuerza el imaginario de esta forma de paraíso y la fascinación por la que los empleados llegan a sentirse menos incómodos. Antonio, el personaje principal, dice alejar con un soplo una de esas partículas traslúcidas que flotan

en el aire para atraer la “buena suerte” (19). La producción realizada en serie es acompañada por una melodía lenta que se interrumpe en el momento cuando las máquinas se apagan, y, entonces, comenta el personaje cómo parece que el tiempo se detiene sobre ellos en ese “paisaje blanco”, donde los empleados se mueven como “cosas vivientes ralentizadas” que se esfuerzan por desentumecer sus miembros, “como cuando cae una nevada y hace mucho frío” (19). Las máquinas funcionan como reguladoras de sus vidas, actúan como un sol que organiza sus jornadas e, incluso, les provee energía.

La compenetración con la máquina llega a ser orgánica, dado que las sustancias materiales y corporales se mezclan: los empleados terminan con la ropa llena de fibra, la aspiran por la nariz, por los ojos y la boca; la perciben cuando estornudan y carraspean para expulsar los filamentos de poliéster. La actividad adquiere un tono festivo: “las muchachas poco a poco se van animando” (20) y tienen ocasión para bromear y reír: “la ropa de cama se presta a jugar con la imaginación” (20). Después, el material se acumula en el suelo y los empleados tienen los ojos irritados y “moquean” el resto del día. Otro personaje, Adrián, cumple la tarea de llenar las almohadas directamente desde el tubo alimentador que expulsa las plumas a presión. La máquina hace mucho ruido y ello le obliga a llevar un traje, protector y tapabocas todo el tiempo. Él y otros de sus compañeros se quejan de este trabajo que los expone a enfermedades, pero nadie los escucha. Mientras tanto,

Antonio comienza a notar cambios en el carácter y la apariencia de Adrián y varias operadoras. Cuando sale de las instalaciones para fumar, observa que se reúnen misteriosamente en el techo del edificio; se sientan en el borde y miran al horizonte, sin ninguna expresión. Luego se percata de que, mientras realizan sus funciones, las costureras están calladas y parecen enojadas. En el comedor, ve la forma en la que ingieren la carne: “la devoraban, arrancándola del hueso con los dientes, sin usar los cubiertos. [...] Parecían pájaros, más bien aves predatoras destazando a sus presas” (24); advierte que la espalda se les deformaba, como si sacaran alas.

La metamorfosis de los empleados hasta convertirse en aves de rapiña es, igualmente, una estrategia de resistencia para sobrevivir a las condiciones inhumanas en las que trabajan, después de que nadie escucha sus solicitudes, ni se hace responsable de reparar las máquinas contaminantes. Ante el peligro y la imposibilidad de obtener lo que solicitan, aprovechan los propios materiales de trabajo para modificar su constitución y convertirse en seres resistentes. Los halcones, aves predatoras, peregrinas, abundan en el ecosistema urbano; se elevan sobre las ciudades gracias a las corrientes de aire cálido que despiden el metal y el vidrio de los edificios; estas condiciones artificiales los fortalecen. No es casualidad que los empleados de la fábrica de plumas muden hacia esta forma animal. Rosi Braidotti sostiene que “la subjetividad nómada está enamorada de *zoe*”, donde el sujeto está plenamente

consciente de su abyección, conectado a su experiencia corporal, al fondo de la inhumanidad que le permite vivir (165).

En vez de victimizarse, los trabajadores aprovechan la experiencia de su organismo en contacto con la máquina y se convierten, como refiere Donna Haraway, en un cuerpo *cyborg* para “gozar de una vida real” (303), redefinida según sus propios términos de creatividad y placer. Esta premisa teórica funciona como argumento para explicar el lenguaje erotizado mediante el cual las voces y los personajes apelan a las máquinas de la fábrica y lo hacen parte de su juego de seducción y violencia. Las mujeres, convertidas en aves, terminan por aniquilar a Adrián, como comprueba Antonio en una nota del periódico, cuando ya se ha mudado de fábrica y de ciudad, aterrorizado por la metamorfosis que ha visto en sus compañeros. Las mujeres, oprimidas, convertidas en pájaros, han vencido a su predator. El *cyborg*, propone Haraway, no es inocente y no busca una identidad unitaria, sino que se comporta como un ser otro, “múltiple, sin límites claros, deshilachado e insustancial” (304); así, hace posible “la experiencia íntima de las fronteras, de su construcción y deconstrucción” (310); asegura la supervivencia y abre un camino de posibilidades para urdir una trama creativa.

Conclusiones

Los relatos de Elpidia García recrean un escenario de experiencias propias de

la subjetividad nómada, según la propuesta posestructuralista, posmoderna y feminista de las teorías mencionadas. Los cuentos analizados describen el escenario contemporáneo en los contextos de movilidad y cuerpos biocapitalizados. Las condiciones del espacio de trabajo de las fábricas maquiladoras permean a los cuerpos e inscriben sobre estas nuevas significaciones: codifican la forma, la función y el lenguaje de las máquinas, y sufren metamorfosis asociadas al imaginario de una naturaleza que resiste las adversidades del sistema opresor. Los cuerpos reconfigurados en fantasmas, máquinas y aves predatoras adoptan, de manera orgánica, las condiciones de un sujeto *cyborg*, preparado para la supervivencia, y aportan subjetividades estratégicas, dispuestas a problematizar, desde la literatura, su implicación creativa, material, simbólica y abiertamente política. ■

Referencias bibliográficas

- Aboytia, José y Ricardo Viguera, eds. *Manufactura de sueños: literatura sobre la industria maquiladora en Ciudad Juárez*. Rocinante, 2012.
- Ahuatzin, Angélica. "Elpidia García, cuentista de un capitalismo gore con precedentes". *Connotas*, no. 19, 2019, pp. 33-51.
- Braidotti, Rosi. *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Gedisa, 2004.
- Colaizzi, Giulia. "Feminismo y teoría del discurso: razones para un debate". *Revista Debate Feminista*, vol. 5, 1992, pp. 108-123.
- Dorantes, Dolores. *Querida fábrica*. CONACULTA, 2012.
- Eskalera Karakola. "Presentación. Diferentes diferencias y ciudadanía excluyentes: una revisión feminista". *Otras inapropiables: feminismos desde las fronteras*, por Bell Hooks, et al., Traficantes de Sueños, 2004, pp. 9-32.
- García Delgado, Elpidia. *Ellos saben si soy o no soy*. Ficticia/ICHICULT, 2014.
- Haraway, Donna J. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reivención de la naturaleza*. Cátedra, 1991.
- Lauretis, Teresa de. *Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine*. Cátedra, 1992.
- Montiel, Carlos Urani, Amalia Rodríguez y Antonio Rubio Reyes. *Cartografía literaria de Ciudad Juárez*. Eón, 2019.
- Morini, Cristina. *Por amor o a la fuerza: feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo*. Traficantes de Sueños, 2014.
- Pedroza, Liliana. *Historia secreta del cuento mexicano 1910-2017*. UANL, 2018.
- Rich, Adrienne. "Apuntes para una política de la ubicación". *Otramente, lectura y escritura feministas*, ed. Marina Fe. FCE, 1998, pp. 31-51.
- Rubio Reyes, Antonio. "Aspectos mitológicos en dos cuentistas juarenses: Rosario Sanmiguel y Elpidia García Delgado". *El murmullo de Castalia: mitología y cultura griega en la literatura mexicana*, ed. Ricardo Viguera. UACJ, 2019, pp. 65-79.
- Salazar, Margarita. "Literatura juarense: entre el realismo y la historia reciente". *Nóesis*, vol. 23, no. 46, 2014, pp. 361-387.
- Sandoval, Chela. "Nuevas ciencias: feminismo cyborg y metodologías de los oprimidos". *Otras inapropiables: feminismos desde las fronteras*, por Bell Hooks, et al., Traficantes de Sueños, 2004, pp. 81-106.
- Velasco, Magali. "Enfermedades y cuerpos de/en las maquilas: *Ellos saben si soy o no soy*, miradas de Elpidia Cachi García". *Cuerpos, subjetividades y (re)configuraciones de género*, eds. María Eugenia Flores y Rosa María Gutiérrez, UACJ, 2018, pp. 137-157.
- Violi, Patrizia. *El infinito singular*. Cátedra, 1991.

